

**COMPARISON OF PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS
OF TRITICALE AND SOYBEAN SAMPLES UNDER WATER STRESS****Ibrahimova Z.Sh.,***Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Institute of Genetic Resources,
AZ1106, 155 Azadliq Ave., Baku, Azerbaijan.***Mammadova S.A.***Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Institute of Genetic Resources,
AZ1106, 155 Azadliq Ave., Baku, Azerbaijan.***СРАВНЕНИЕ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ОБРАЗЦОВ ТРИТИКАЛЕ И СОИ ПРИ ВОДНОМ СТРЕССЕ****Ибрагимова З.Ш.***Кандидат биологических наук, доцент
Институт Генетических Ресурсов,
AZ1106, пр.Азадлыг, 155, Баку, Азербайджан***Мамедова С.А.***Кандидат биологических наук, доцент
Институт Генетических Ресурсов,
AZ1106, пр.Азадлыг, 155, Баку, Азербайджан***Abstract**

A comparative analysis of water regime parameters and free proline content in triticale and soybean samples under water stress was carried out. Water regime parameters in plant leaves were determined under irrigation and water deficit conditions. Free proline content was determined in the leaves of control plants selected on the basis of the results of water-holding capacity of leaves. A direct correlation between free proline content and water-holding capacity of leaf tissues was traced. High values of free proline content are accompanied by high values of water-holding capacity due to water retention in tissues.

Аннотация

В работе проведен сравнительный анализ параметров водного режима и содержания свободного пролина у образцов тритикале и сои в условиях водного стресса. Параметры водного режима в листьях растений определяли в условиях полива и дефицита воды. У отобранных на основе результатов водоудерживающей способности листьев контрольных растений, определяли содержание свободного пролина. Прослеживается прямая взаимосвязь между содержанием свободного пролина и водоудерживающей способностью тканей листьев. Высокие показатели содержания свободного пролина сопровождаются высокими значениями водоудерживающей способности. за счет удержания воды в тканях.

Keywords: triticale, soybean, water regime, water absorption capacity, proline**Ключевые слова:** тритикале, соя, водный режим, водопоглощающая способность, пролин

Изучение параметров водного режима составляет основу определения засухоустойчивости растений. Это, прежде всего, параметры водоудерживающей и водопоглощающей способности, дефицита воды, относительного содержания воды в листьях растений [1]. Важное значение в селекции устойчивых сортов и форм к водному стрессу имеет разработка ранней диагностики засухоустойчивости растений [2]. В создании реакций растений на стресс фундаментальная роль принадлежит аминокислоте пролину. Так, различные организмы используют эту аминокислоту для устранения дисбаланса клетки, возникающего из-за неблагоприятных условий окружающей среды [3].

Целью работы был сравнительный анализ параметров водного режима и содержания свободного пролина у образцов тритикале и сои, различающихся по устойчивости к недостатку воды.

Материалы и методы

Опытные растения выращивались из семян на Апшеронском экспериментальном участке Института Генетических ресурсов МНО Азербайджана. Абшерон характеризуется короткой зимой и жарким летом. Годовые осадки на орошаемых полях выпадают преимущественно осенью-зимой и весной. Летом осадков почти не бывает, а потребность в воде в сельскохозяйственных зонах республики удовлетворяется только за счет орошения. Поэтому изучение физиолого - биохимических аспектов влияния недостатка воды на растение сои, характерной для климата Азербайджана, является приоритет-

ным вопросом. Материалом для исследований служили семена тритикале (*Triticosecale* Wittm. & A. Camus) и сои (*Glycine max* L.) из коллекции Национального Генбанка Азербайджана. Растения были выращены в условиях орошения (при влажности почвы 70,0%) и водного дефицита (при влажности почвы 35,0%). У 24 образцов тритикале и у 21 образца сои параметры водного режима (дефицит воды, относительное содержание воды, водоудерживающая способность) определяли по методике Кожушко Н.Н. [4]. У отобранных по результатам водоудерживающей способности листьев контрольных растений обоих видов определяли содержание свободного пролина в листьях по известной методике [5]. Содержание пролина измеряли с помощью спектрофотометра (UV-3100 PC) при длине волны 520 нм и вычисляли по калибровочной кривой.

Параметры водного режима сортовых образцов сои определяли в условиях жаркого климата Апшерона. Анализ показателей дефицита воды выявил различия по этому параметру (рис.1). В условиях полива низкие показатели дефицита воды наблюдались у контрольных растений сои Чу-9, Киота, Антония и Канада – 6: 10,26; 11,45; 13,84 и 14,15%, соответственно. Максимальный показатель дефицита воды отмечен у образца Чу – 3 (34,2%), высокие значения дефицита воды у Чу – 4, Чу -7, Канада-7: соответственно, 27,2; 24,65; 25,32%. При засухе растения сортов Ангелика, Антония и Уманская характеризовались низкими показателями дефицита воды: 14,76; 13,52 и 13,28%, соответственно. Высокий показатель дефицита воды наблюдался в образцах сортов Чу -4, Чу -5, Чу -13, Канада-7, и составил 22,64; 22,44; 23,33 и 24,81%, соответственно.

Результаты и обсуждения

Рисунок 1. Показатели дефицита воды в листьях образцов сои (%)

Дефицит воды у контрольных растений тритикале, выращенных в условиях орошения (при влажности почвы 70,0%), составлял 3,0-18,0%, а у опытных растений, выращенных в засушливых условиях

(при влажности почвы 35,0%), - в пределах 8,0-23,0% (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели дефицита воды в листьях образцов тритикале (%)

Определение относительного содержания воды в тканях листьев растений сортов сои показало, что в условиях полива у контрольных растений этот параметр изменялся в интервале от 65,7% (Chu -3) до 89,74% (Chu -9) (рис.3). При нехватке воды этот показатель колебался в диапазоне 75,19

(Канада - 7) – 86,72 (Уманская). Отмечено увеличение относительного содержания воды в условиях водного дефицита у растений Чу -3 на 19,14%, у растений Чу -7 на 9,1%, у сорта Уманская на 6,47% выше контрольного показателя. У других образцов наблюдалось снижение относительного содержания воды при недостатке воды.

Рисунок 3. Относительное содержание воды в листьях образцов сои (%)

В листьях контрольных образцов тритикале относительное содержание воды варьировало от 81,0 до 96,0%, в опытных вариантах от 76,0 до 91,0% (Рисунок 4). Наибольшее снижение относительного содержания воды по отношению к контролю отмечено у опытных растений TRL – 54

(11,0%), TRL – 43/1 (9,0%), TRL – 55/1 (10,0%), TRL – 58 (11,0%). У образцов тритикале TRL – 7, TRL – 9, TRL – 26/2, TRL – 60 в условиях водного дефицита относительная влажность увеличивалась на 2,0 – 3,0% по сравнению с контрольными растениями.

Рисунок 4. Относительное содержание воды в листьях образцов тритикале

В оптимальных условиях водный баланс поддерживается за счет того, что в растительном организме испаряемая вода при транспирации уравновешивается поглощаемой корнями водой из почвы. По мере повышения температуры воздуха в листьях увеличивается испарение воды из устьиц, и, таким

образом, у растений возникает нехватка воды. Причина возникновения водного дефицита в том, что поглощаемая вода значительно меньше испаряемой. Чтобы предотвратить подобное явление, у растений активизируются защитные механизмы: закрываются устьица и повышается водоудерживающая способность [6].

Рисунок 5. Водоудерживающая способность листьев образцов сои (%)

Водоудерживающая способность растений играет важную роль в регуляции водного обмена, поскольку ее величина определяется количеством осмотически активных веществ, собранных в клетке, способностью набухания коллоидов за счет связанной воды и проницаемостью мембран. При недостатке воды в засушливых условиях количество

воды, связанной с осмотическими веществами (например, пролином) увеличивается и усиливается водоудерживающая способность.

У контрольных растений сои водоудерживающая способность колебалась в диапазоне 27,3% (Chu 3) – 50,6% (Антония), а в условиях недостатка воды в диапазоне 33,34% (Chu 12) – 55,19% (Канада

7). Анализ процентного соотношения водоудерживающей способности растений, подвергнутых водному стрессу, по сравнению с контрольными образцами выявил меньшую потерю воды в листьях сортов Канада 7, Ангелика, Антония и Канада 1. При нехватке воды усиливалась водоудерживающая способность и увеличивалось содержание связанной воды с осмотическими соединениями, накапливающимися в клетках. Согласно мнению Е.В. Головиной, у сортов с более высокой степенью устойчивости по мере увеличения засухи усиливается способность удерживать воду в клетках растений [7]. В условиях нехватки воды показатель водоудерживающей способности растений сои повысился на 4,6 - 6,0% по сравнению с контролем. Уменьшение потери воды листьями сои в условиях водного дефицита составило 1,1 - 24,5%. Так, потеря воды относительно контроля у опытных растений сорта Chu 9 уменьшилась на 1,1%, у растений

образцов Chu 5, Уманская и Антония на 2,6%, у растений образца Аяз на 4,5%, у Chu 4 на 9,9%, а у образца Chu 13 на 5,6%. Наименьшая потеря воды относительно контроля наблюдалась у опытных растений сорта Канада 7 (24,5%).

Определение водоудерживающей способности показало, что у большинства образцов тритикале, выращенных в условиях орошения, этот показатель меньше, чем в условиях недостатка воды (рис. 6). В условиях орошения водоудерживающая способность контрольных растений варьировала в пределах 41,78 – 84,48%. В случае дефицита воды этот показатель увеличивался и варьировал в диапазоне 49,0 - 92,5%. Наблюдалось удержание значительного количества воды в клетках опытных растений тритикале: водоудерживающая способность увеличилась на 40,0% у растений тритикале TRL -54, на 39,0% у опытных растений TRL -43/1, на 28,0% у растений TRL -9, на 20,0% у TRL -41 и на 17,0 % у TRL-70.

Рисунок 6. Водоудерживающая способность листьев образцов тритикале (%)

В целом, другие варианты опыта показали увеличение удержания воды на 4,0 – 15,0% по сравнению с контролем. Однако были обнаружены и образцы с пониженной водоудерживающей способностью: TRL – 26/2, TRL – 29/2, TRL – 55/1. Определение содержания свободного пролина у отобранных на основе значений водоудерживающей способности в контроле образцов тритикале показало, что содержание свободного пролина у опытных растений увеличилось (Рисунок 7). Не изменилось по сравнению с контролем содержание свободного пролина лишь у варианта опыта TRL - 70, который показал наименьшую водоудерживающую способность (57,0%) образцов, включенных в анализ. По-видимому, содержание свободного пролина, потребляемого и синтезируемого при дефиците воды, идентично.

При водоудерживающей способности 65,5% у контрольных образцов TRL - 56 у опытных растений она увеличилась на 10,0%, а содержание свободного пролина значительно увеличилось (175,0%) и составило 1,98 $\mu\text{M}/\text{г}$. Максимальное увеличение содержания свободного пролина (195,5%) со значением 3,28 $\mu\text{M}/\text{г}$ наблюдалось в листьях опытных растений TRL-4 с водоудерживающей способностью 67,0%. Наряду с этим, в условиях водного дефицита также наблюдалось увеличение водоудерживающей способности на 7,0%. У образца TRL - 55/1, обладающего максимальной водоудерживающей способностью (84,84%) в условиях орошения, наблюдалось снижение этого параметра при водном дефиците, однако, содержание свободного пролина увеличилось на 44,6% и составило 1,62 $\mu\text{M}/\text{г}$.

Рисунок 7. Содержание свободного пролина в листьях образцов тритикале

На основании показателей водоудерживающей способности контрольных растений сои, в листьях образца с минимальным значением Чу - 12 (27,1%), максимальным - Антония (50,6%) и со средним показателем Чу -4 (40,4%) было определено содержание свободного пролина при дефиците воды: содержание пролина в листьях растений сорта сои Чу -12 составил 9,77 μM/г; в листьях об-

разцов Антония-11,0 μM/г; в то время как у растений сорта Чу -4 этот показатель составил 3,5 μM/г. По сравнению с контролем водоудерживающая способность увеличилась на 2,57% в листьях образцов сорта сои Антония. Соответствующие изменения водоудерживающей способности были на 5,4% выше у растений сорта Чу-4 и на 6,2% у образцов Чу-12 (Рисунок 8).

Рисунок 8. Водоудерживающая сила и содержание свободного пролина в листьях образцов сои

Заключение

Таким образом, анализ показателей водоудерживающей способности позволяет предположить степень адаптивности различных видов растений к водному дефициту. В наших исследованиях максимальный показатель водоудерживающей способности клеток листьев опытных растений образцов сои в условиях недостатка воды составил 55,2% и превысил контрольный уровень на 4,6-6,0%. Для опытных растений тритикале максимальный показатель превысил контрольный уровень на 7,0-8,0% и составил 92,5%.

Прослеживается прямая взаимосвязь между содержанием свободного пролина и водоудерживающей способностью тканей листьев. Высокие показатели содержания свободного пролина сопровождаются высокими значениями водоудерживающей способности. за счет удержания воды в тканях.

Литература

1. Ionova E.V., Nekrasov E.I. Changes in the water regime of winter soft wheat plants in conditions of provocative background ("drought"). Grain legumes and cereal crops. 2014, 4 (12), P.42-45

2. Lobato A., Oliveira Neto C.F., Gomes B.S.F., Borges K. Physiological and biochemical behavior in soybean (*Glycine max* cv. Sambaiba) plants under water deficit. Australian Journal of Science, 2008, V.2(1), p. 327-333

3. Kumar TK, Samuel D, Jayaraman G, Srimathi T, Yu C. The role of proline in the prevention of aggregation during protein folding in vitro. Biochem. Mol. Biol. Int. 1998, V.46, p. 509-517

4. Kozhushko N.N. Evaluation of drought resistance of field crops. Diagnostics of plant resistance to stress (methodological guide), ed. G. V. Udovenko. L., VIR. 1988;49

5. Bates L.S., Walden R.P., Teare I.D. Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant Soil. 1973.39:205-207

6. Khranchenkova O.M. Plant Physiology. Ecology of water metabolism. 2016, Chernigov, 41pp.

7. Golovina E.V., Zotikov V.Ī., Qrechishkin V.V. Water regime of northern ecotype soybean varieties and productivity. Legumes and cereal crops. 2015; 2(14):37-41